

YALLIG‘LANISHGA QARSHI VA OG‘RIQ QOLDIRUVCHI LOKAL-MAHALLIY TERAPIYANING AFZALLIKLARI

M.T. Xolmatova¹

Hamshiralar Akademiyasi¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14943826>

Annotatsiya. Yallig‘lanish va og‘riq ko‘plab kasalliklar va holatlarning asosiy alomatlaridan biridir. Ularning davolashida turli xil usullar qo‘llaniladi, jumladan, mahalliy terapiya. Mahalliy yallig‘lanishga qarshi va og‘riq qoldiruvchi preparatlar bemorlar uchun juda ko‘p afzalliklarga ega. Ushbu maqolada biz ushbu afzalliklarni batafsil ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: sintez, avlod, gel, ketoprofeni, preparat, artrit, modda, teri, epokondilit, ultratovush.

Аннотация. Воспаление и боль являются одними из основных симптомов многих заболеваний и состояний. При их лечении применяются различные методы, в том числе местная терапия. Местные противовоспалительные и обезболивающие препараты имеют много преимуществ для пациентов. В этой статье мы подробно рассмотрим эти преимущества.

Ключевые слова: синтез, род, гель, кетопрофен, препарат, артрит, вещество, кожа, эпикондилит, ультразвук.

Abstract. Inflammation and pain are one of the main symptoms of many diseases and conditions. Various methods are used in their treatment, including local therapy. Local anti-inflammatory and analgesic drugs have many advantages for patients. In this article, we'll take a closer look at these advantages.

Keywords: synthesis, generation, gel, ketoprofen, drug, arthritis, substance, skin, epicondylitis, ultrasound.

Bo‘g‘imlar va umurtqa pog‘onasi og‘rig‘i ko‘pincha surunkali xarakterga ega bo‘lib, doimiy davolashni talab qiladi. Og‘riq sindromining rivojlanishi yallig‘lanish jarayonlari, bo‘g‘imlar va atrofdagi to‘qimalarning zararlanishi (artritlar, miozitarlar, tendovaginitlar, sinovitislar), sinovial turdagi bo‘g‘imlarda degenerativ o‘zgarishlar (osteoartroz) va shikastlanishlar (cho‘zilishlar, bog‘lamlarning yirtilishi, shikastlanishdan keyingi artrit) bilan bog‘liqdir. Yallig‘lanish va degenerativ bo‘g‘im kasalliklarini davolashda no steroid yallig‘lanishga qarshi preparatlar (NSYQP) markaziy o‘rinni egallaydi, ammo sistemali qo‘llanishi natijasida oshqozon-ichak trakti, buyraklar, nafas yo‘llari va qon tizimidan kelib chiqadigan nojo‘ya ta’sirlar ularning foydalanishiga ba’zi cheklovlar qo‘yadi va alternativ qo‘llash usullarini qidirishga undaydi. Ko‘plab no selektiv NSYQPlarning nojo‘ya ta’sirlari ularning asosiy faoliyat mexanizmi bilan bog‘liq — araxidon kislotasi kaskadida ikkita tsiklooksigenaza (TsOG) izoformalarining sintezini bostirish, bu esa provinflatuar (TsOG-2) va fiziologik ahamiyatga ega (TsOG-1) prostaglandinlarning sinteziga javobgardir. So‘nggi yillarda yangi avlod preparatlari — TsOG-2 ning selektiv ingibitorlari paydo bo‘lishiga qaramay, xavf omillari bilan og‘rigan bemorlarni yanada samaraliroq davolash imkonini beruvchi, boshqa dori shakllarida NSYQPlarni qo‘llashga qiziqish ortib bormoqda. Agar NSYQPlarni sistemali qo‘llashga qarshi ko‘rsatmalar mavjud bo‘lsa, mahalliy terapiya alohida o‘rin tutadi. NSYQPlarni moy, gel va krem

shaklida mahalliy qo‘llash xavfsizlikni oshirish va peroral va parenteral ravishda qo‘llanadigan NSYQPlarning dozalarini kamaytirish imkonini beradi. Mahalliy qo‘llaniladigan moylar, gellar va kremlar deyarli hech qanday qarshi ko‘rsatmalarga ega emas, har qanday yoshda, qo‘shimcha kasalliklar mavjud bo‘lsa ham, qo‘llanilishi mumkin. To‘g‘ri amalga oshirilganda, tayanch-harakat apparatining zararlanishlarini mahalliy davolash juda samarali qo‘shimcha davolash usuli bo‘lib, ba‘zi hollarda peroral NPVPlar (no steroid yallig‘lanishga qarshi preparatlar) shaklidan aniq afzalliklarga ega. “Osteoartrit bilan og‘rigan bemorlarda o‘tkazilgan bir nechta klinik tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, mahalliy qo‘llanadigan NPVPlar preparatlari peroral shakli bilan taqqoslaganda shunga o‘xshash terapevtik ta‘sir ko‘rsatadi va nojo‘ya ta‘sirlar kamroq uchraydi” [1].

E‘tiborga olish kerakki, yallig‘lanishga qarshi mahalliy terapiya uchun eng muvaffaqiyatli shakl gel hisoblanadi. Gel tayyorlashda ishlatiladigan spirtli erituvchilar dori vositasining teriga tez singishiga yordam beradi. Shunday qilib, gelni qo‘llash moylar yoki kremlardan ko‘ra gigiyenikroq va iqtisodiy jihatdan samaraliroqdir, chunki qo‘llanilayotgan preparatning maksimal miqdori teri to‘sig‘ini o‘tadi. Bundan tashqari, ba‘zi gellar tarkibida faol moddani derma va uning ostidagi to‘qimalarga o‘tishiga yordam beruvchi moddalar mavjud. “Mahalliy qo‘llaniladigan NPVPlar og‘riqni yo‘qotishda maqsadli va fokuslangan yengillik ta‘minlashi mumkin, bu esa sistemali faoliyatni talab qilmaydi”[2]. Preparat teri, ostki yog‘ to‘qimasi va mushaklar orqali terapevtik ta‘sir ko‘rsatish uchun yetarli miqdorda singib kiradi, shu bilan birga qon plazmasidagi darajalar past qoladi va ta‘siri bevosita zararlangan joyda amalga oshiriladi. Mahalliy qo‘llaniladigan NPVPlar (no steroid yallig‘lanishga qarshi preparatlar) sistemali ravishda qo‘llaniladigan preparatlarga nisbatan afzalliklarga ega: klinik jihatdan ahamiyatli natijalar kuzatiladi va sistemali nojo‘ya ta‘sirlar, masalan, oshqozon yarasi va oshqozon-ichak qon ketishi kabi holatlarning chastotasi kamayadi. “Raqobatbardosh nazorat qilingan tadqiqotlar bo‘yicha sistemali tahlil shuni ko‘rsatdiki, mahalliy NPVPlar yumshoq to‘qimalar jarohatlari bilan bog‘liq og‘riqni yengillashtirishda samarali bo‘lib, sistemali nojo‘ya ta‘sirlar kuzatilmaydi” [3].

Yallig‘lanishga qarshi moylar yoki gellarni teriga surtganda, faol moddalar turli to‘qimalarda bir xil darajada bo‘lmaydi: preparatning maksimal konsentratsiyasi yog‘ to‘qimasida, suyuqlik esa ancha past darajada qayd etiladi. Shuningdek, preparatning qon tarkibidagi konsentratsiyasi 0,0018 mkg/g ni tashkil etadi, bu esa preparatning sistemali ta‘sirini istisno qiladi, shuning uchun ichki organlar va tizimlar tomonidan nojo‘ya ta‘sirlar rivojlanishi ehtimoli yo‘q.

Mahalliy terapiya vositalarining yallig‘lanish kasalliklari uchun samaradorligi og‘riqni yengillashtirish, ma‘lum bir sohadagi shishning kamayishi va tayanch-harakat apparatining funksional qobiliyatining yaxshilanishi bilan baholanadi. “Mahalliy terapiya vositalarining o‘tish qobiliyati, odatda, yaxshi (95–100% bemorlar)” [4]. Juda kam hollarda, preparatni to‘xtatgandan so‘ng o‘z-o‘zidan to‘xtaydigan teri qichishishi kabi noqulaylik alomatlari paydo bo‘lishi mumkin.

Ko‘pchilik mahalliy qo‘llaniladigan dori vositalari diklofenak, ketoprofen, ibuprofen va piroksikamni 1 dan 5% gacha bo‘lgan konsentratsiyada o‘z ichiga oladi. Yuqorida keltirilgan gel, maz va kremlarning samaradorligi ko‘plab klinik tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Mahalliy qo‘llaniladigan NPVPlarga qo‘yilgan talablar:

- Mahalliy foydalaniladigan dori yetarli darajada og‘riqni yengillashtirishi kerak;
- Dori maqsadli to‘qimalarga yetib borishi kerak;
- Preparatning qon plazmasidagi konsentratsiyasi nojo‘ya ta‘sirlar paydo bo‘lishiga olib keladigan darajaga yetmasligi kerak;
- Preparatning metabolizmi va chiqarilishi sistemali qo‘llanishdagi kabi bo‘lishi kerak;

- Dori tez so‘rilishi va qo‘llangandan so‘ng iz qoldirmasligi kerak;
- Preparat mahalliy allergik va toksik reaksiyalarni keltirib chiqarmasligi kerak.

Ushbu barcha talablarni Ketoprofeni o‘z ichiga olgan farmakologik faol gel qondiradi, u o‘z ichida 2,5% konsentratsiyada ketoprofenni faol moddasi sifatida o‘z ichiga oladi. “Ketoprofen selektiv bo‘lmagan NPVPlarga kiradi” [5]. U tayanch-harakat apparati va yumshoq to‘qimalarning yallig‘lanish va jarohatlangan kasalliklaridan azob chekayotgan bemorlarda og‘riqni yengillashtirishga qodir. Ketoprofen, osteoartrit, revmatoid artrit, podagra kabi surunkali og‘riqlarni davolashda tanlov preparati bo‘lishi mumkin, chunki u yaxshi tolari bilan samaradorlik ko‘rsatadi, hatto keksa bemorlarda ham.

Ketoprofen operatsiyadan keyingi og‘riqda yuqori samaradorlikka ega bo‘lishi mumkin, bu uning og‘riqni yengillashtirish aktivligi ba‘zi tadqiqotlarda opioidlar bilan bir xil ekanligi bilan tasdiqlanadi. Ketoprofen qo‘shaloq kaltsiylashni oldini olishda muhim afzalliklarga ega, bu esa katta operatsiyalar paytida (son yoki tos hududida) uchraydi, suyak to‘qimasining jarohatlangan jarayoniga ta‘sir qilmasdan. Ketoprofenning mahalliy qo‘llaniladigan dori shakllari sistemali nojo‘ya ta‘sirlar xavfini kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan va ma‘lumotlarga ko‘ra, ushbu qo‘llash usuli ketoprofenni tendinit va bog‘lamlarning cho‘zilishi bilan bog‘liq og‘riqlarni samarali ravishda yengillashtiradi. Farmakokinetik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, 2,5% gela mahalliy qo‘llanilganda faol moddalar darajasi qon plazmasida odatda preparatni peroral qabul qilish natijasida olinadigan qiymatlarning 1% dan kamini tashkil etadi, ya‘ni yetarli darajada og‘riqni yengillashtirish ta‘minlanadi va sistemali nojo‘ya ta‘sirlar yuzaga kelmaydi. Taqqoslash tadqiqotlarida 2,5% gelyni kuniga ikki marta mahalliy qo‘llash bemorlarda tayanch-harakat apparatining keng spektrli kasalliklari bilan bog‘liq klinik afzalliklarni ko‘rsatdi va odatda yaxshi tolari. Ketoprofeni mahalliy va peroral qo‘llashdan keyin maqsadli to‘qimalardagi va plazmadagi konsentratsiyalarining o‘zaro munosabati o‘rganildi. Rolf va hamkasblari ketoprofeni mahalliy ravishda kuniga bir marta 5 kun davomida yoki bir marta qo‘llagan bemorlarda, ularning tendinlarini operatsiya qilganidan so‘ng, ko‘p marotaba mahalliy qo‘llash natijasida teri osti yog‘ to‘qimasida ketoprofening yuqori konsentratsiyasi qayd etilgan.

Boshqa bir tadqiqotda mualliflar ketoprofeni bir martalik mahalliy yoki peroral qo‘llashdan so‘ng, tizzalarining kasalliklaridan azob chekayotgan bemorlarda ichki bo‘g‘im to‘qimalarida aniqlanganini ko‘rsatdilar. Biroq, mualliflar синовиал suyuqlikning hajmi tizzalardagi buzilishlarning jiddiyligiga qarab o‘zgarishi mumkinligini va bu ichki bo‘g‘im to‘qimalaridagi ketoprofening konsentratsiyasiga ta‘sir qilishi mumkinligini ta‘kidladilar. “Ketoprofening bir martalik mahalliy qo‘llashdan keyin farmakokinetikasi ochiq tadqiqotda o‘rganilgan, unda 37 bemor (20 ayol va 17 erkak) ishtirok etgan, o‘rtacha yosh 25 yosh (15 dan 51 yoshgacha)” [6].

Tadqiqotda ketoprofening mushak to‘qimasidagi va qon plazmasidagi konsentratsiyasi mahalliy yoki peroral qo‘llashdan so‘ng aniqlangan, bemorlarga oldingi xochsimon bog‘lamni rekonstruksiya qilish operatsiyasi rejalashtirilgan. Mushaklarning 7×10 sm o‘lchamidagi ikki joyi ketoprofeni (har bir joyga 20 mg) operatsiyadan 1, 6, 14 yoki 20 soat oldin ishlov berilgan, 21 bemorda, 6 bemor esa boshqa guruhda operatsiyadan 14 soat oldin sekin chiqariladigan 150 mg ketoprofeni kapsulasini olgan. Tibbiy yordam olmagan o‘n bemor nazorat guruhiga kiritilgan.

Ketoprofeni mahalliy qo‘llashdan so‘ng bir soat ichida mushaklarda aniqlangan, pik konsentratsiya esa 6 soatdan keyin erishilgan va u 20-soatga kelib asta-sekin kamaygan, garchi 20-soatda konsentratsiya bir soatdan keyin qo‘llangan ketoprofening konsentratsiyasidan hali ham yuqori bo‘lgan. Qon plazmasida esa mahalliy qo‘llashdan so‘ng asta-sekin ortgan. Ketoprofeni qo‘llaganidan keyin 14 soatdan o‘tib, har ikkala tadqiqot guruhida to‘qimalardagi dori

konsentratsiyalari o'rtasida muhim farq yo'q edi, garchi per os qabul qilgan guruhda qon plazmasidagi ketoprofening konsentratsiyasi mahalliy qo'llash qilingan guruhga nisbatan taxminan 17 baravar yuqori bo'lgan. Xulosa qilib aytganda, mualliflar mahalliy shakllarni qo'llaganda ketoprofening tez va barqaror yetkazilishi mavjud to'qimalarga yetkazilishini va bu taxminan 20 soat davomida davom etishini, qon plazmasidagi dori konsentratsiyasining sezilarli darajada oshmasligini ta'kidlaydilar. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotda NPLV (no-steroid yallig'lanishga qarshi dorilar) ning mahalliy qo'llanilishi hayvonlar (siyraklar) modelida o'tkir yallig'lanish bilan bog'liq samaradorligi ko'rsatildi. Og'riqning og'irligini va analgetiklarning terapevtik ta'sirini baholash uchun mualliflar yurish tahlili tizimini ishlab chiqdilar, bu tizim yurishdagi buzilishlarga asoslangan og'riqning og'irlik indeksini baholash imkonini beradi. Tadqiqotda yurish tahlili dorivor vositalarni skrining qilishda yallig'lanishga qarshi ta'sirni baholashda an'anaviy usullarga, masalan, shish darajasini baholashga nisbatan sezgirroq ekanligi ko'rsatildi. Tadqiqotda shuningdek, mahalliy qo'llanish uchun ketoprofening boshqa NPLVlardan og'riqni engillashtirishda ustunligi, chunki uning teridan o'tish qobiliyati yuqori ekanligi ko'rsatildi.

2012 yilda Evropada mavjud bo'lgan 9 ta NPLVning samaradorligi va teridan o'tish qobiliyatining taqqosiy tahlili o'tkazildi (ketoprofeni, diklofenakni, flurbiprofeni, piroksikami o'z ichiga olgan transdermal tizimlar va ketoprofeni, diklofenakni, piroksikami, niflum kislotasi, ibuprofenni o'z ichiga olgan gel). Ushbu NPLVlarning yallig'lanishga qarshi ta'siri o'tkir va surunkali yallig'lanish modeli yordamida siyraklarda baholandi. Dori vositalarining teridan o'tish qobiliyati sichqonlarning terisi yordamida probirkada baholandi. O'tkir yallig'lanishga ega siyraklarda ketoprofening ikkita shakli shish va giperallergiya ustidan sezilarli darajada inhibitsiya qilishi ko'rsatildi. Flurbiprofeni va diklofenakni o'z ichiga olgan preparatlar ham sezilarli yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatdi, ammo ketoprofeni o'z ichiga olgan dorivor shakllar barcha plastirlar va gel preparatlari orasida eng kuchli bo'lgan. Takroriy qo'llanishda ketoprofeni o'z ichiga olgan plastir o'tkir yallig'lanishda 3-kunidan boshlab shishni sezilarli darajada kamaytirdi, shu bilan birga diklofenakni o'z ichiga olgan plastir va gel shishni 7-kunida kamaytirdi. Teridan o'tish qobiliyatini o'rganishda ketoprofeni o'z ichiga olgan preparatlar boshqa NPLVlarga nisbatan yuqori o'tish qobiliyatini ko'rsatdi. Mualliflar ketoprofeni o'z ichiga olgan preparatlar yaxshi teridan o'tish qobiliyati bilan bog'liq holda kuchli yallig'lanishga qarshi va og'riqni engillashtiruvchi faoliyatga ega ekanligini xulosa qiladilar. Keto profen bilan fonoforesning epikondilitni davolashdagi qo'llanilishi haqida tajriba mavjud. Bitta tadqiqotga “boshqa va ichki epikondilit” tashxisi qo'yilgan 19 bemor kiritildi, ularni ketoprofeni o'z ichiga olgan fonofores bilan davolashdi. Terapevtik seriya 10 ta protseduradan iborat bo'lib, har ikki guruhda ultratovush terapiyasi uchun impuls rejimida 0,8 Bt/sm² intensivlikda qo'llanildi. Klinik ko'rik (obyektiv baholash) va bemorlar so'rovi (subyektiv baholash) o'tkazildi. Ketoprofeni o'z ichiga olgan farmakologik faol gel yordamida fonoforesni qo'llashda ijobiy natijalar olindi, bu obyektiv va subyektiv baholashlar bilan tasdiqlandi. Tiz yelkasidagi og'riq ko'pchilik bemorlarda bartaraf etildi. Fonofores va ultratovush terapiyasi o'rtasida ijobiy ta'sirlar bo'yicha statistik jihatdan ahamiyatli farqlar olingan bo'lib, bu ketoprofeni o'z ichiga olgan fonoforesning epikondilitni davolashdagi samaradorligini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, NPLVlarning lokal terapiyasi uchun eng muvaffaqiyatli shakl narx va sifat, qulaylik va iqtisodiy jihatdan qo'llanilishi, bemor uchun mavjudligi bo'yicha gel hisoblanadi. Shuningdek, ko'plab bemorlar NPLVlarni tashqi foydalanish ichki qabul qilishga nisbatan xavfsizroq deb hisoblashadi, bu esa haqiqatga yaqin va faqat og'riq his etiladigan

tananing qismiga ta'sir qiladi. Ketoprofeni o'z ichiga olgan gel yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlarga to'liq ega bo'lib, harakat apparati kasalliklarining keng spektri uchun tavsiya etilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Heyneman CA, Lawless Liday C, Wall GC. Oral versus topical NSAIDs in rheumatic diseases: a comparison. *Drugs* 2000; 60 (3): P. 555.
2. Moore RA, Tramer MR, Carroll Det al. Quantitative systematic review of topically applied non steroidal anti inflammatory drugs. *Br J Med* 1998; P. 333.
3. Чичасова Н.В., Каневская М.З., Слободина Г.А., Крель А.А. Место мазевых форм негормональных противовоспалительных средств в терапии больных ревматоидным артритом (сравнительный анализ эффективности и переносимости). Тезисы доклада всесоюзной конференции «Локальная терапия при ревматических заболеваниях». М., 1988; с. 13.
4. Цветкова Е.С., Алекберова З.С., Балабанова Р.М. и др. ДиклонатП при ревматоидном артрите. *Терапевт. арх.* 1994; 5: 69–72. 9. Насонова В.А., Муравьев Ю.И., Денисов Л.И. Локальная терапия при остеоартрозе и ревматоидном артрите. *Врач.* 1995; 10: 19–20.
5. Чичасова И.В. Место локальной терапии суставов нериартритических тканей и позвоночника в клинической практике. *Cons. Med.* 2001; 3 (9): 426–7.
6. Mazieres B, Rouanet S, Velicy J et al. Topical ketoprofen patch (100 mg) for the treatment of ankle sprain: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Am J Sports Med* 2005; 33: P. 515.